

UDC: 339.138.2

JEL: M31, M37

ПОЭТАПНАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНТЕРНЕТ-КАМПАНИИ

A STEP-BY-STEP METHODOLOGY FOR CONDUCTING AN ONLINE ADVERTISING CAMPAIGN

REKLAMA INTERNET KAMPANIYASINI BOSQICHMA-BOSQICH O‘TKAZISH METODIKASI

Голик Вадим Сергеевич [0000-0003-3869-8056]

Белорусский государственный экономический университет, заведующий кафедры «Маркетинг», кандидат экономических наук, доцент

Golik Vadim Sergeevich

Belarus state economic university, head of the department «Marketing», PhD in economics, associate professor

Golik Vadim Sergeevich

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti, “Marketing” kafedrasini mudiri, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

E-mail: scvg2017@gmail.com; **Phone:** +375295411343

Аннотация. В статье рассматривается авторская методика проведения рекламной интернет-кампании, включающая семь этапов: от постановки целей и задач до оценки эффективности. Особое внимание уделяется определению целевой аудитории, выбору интернет-площадок и форматов рекламы, а также анализу результатов с использованием ключевых показателей эффективности (KPI). Предлагаемый подход позволяет повысить коммуникативную и экономическую эффективность интернет-рекламы, обеспечить её адаптацию к условиям цифровой среды и спецификам рынка. Материал будет полезен специалистам в области интернет-маркетинга, рекламы и цифровых коммуникаций.

Ключевые слова: интернет-реклама, цифровая реклама, бренд, рекламная интернет-кампания, интернет-дифференцирование, интернет-позиционирование, показатели эффективности рекламы, социальные сети, реклама в социальных сетях, коммуникативная эффективность, экономическая эффективность.

Abstract. The article presents an original methodology for conducting an online advertising campaign, consisting of seven stages: from setting goals and objectives to evaluating effectiveness. Special attention is given to defining the target audience, selecting online platforms and advertising formats, and analyzing results using key performance indicators (KPIs). The proposed approach enhances both the communicative and economic effectiveness of online advertising, ensuring its adaptation to the digital environment and market specifics. The material is useful for professionals in internet marketing, advertising, and digital communications.

Key words: internet advertising, digital advertising, brand, Internet advertising campaign, Internet differentiation, Internet positioning, advertising performance indicators, social networks, advertising in social networks, communication efficiency, economic efficiency.

Annotatsiya. Maqolada maqsad va vazifalarni belgilashdan samaradorlikni baholashgacha bo'lgan yetti bosqichdan iborat onlayn reklama kampaniyasini o'tkazishning original metodologiyasi keltirilgan. Maqsadli auditoriyani aniqlash, onlayn platformalar va reklama formatlarini tanlash, asosiy ishlash ko'rsatkichlari (KPI) yordamida natijalarni tahlil qilishga alohida e'tibor beriladi. Taklif etilayotgan yondashuv onlayn reklamaning ham kommunikativ, ham iqtisodiy samaradorligini oshiradi, uning raqamli muhitga va bozorning o'ziga xos xususiyatlariga moslashishini ta'minlaydi. Maqola internet-marketing, reklama va raqamli aloqa sohasidagi mutaxassislar uchun foydalidir.

Kalit so'zlar: internet-reklama, raqamli reklama, brend, internet-reklama kampaniyasi, internetni farqlash, internetda joylashishni aniqlash, reklama samaradorligi ko'rsatkichlari, ijtimoiy tarmoqlar, ijtimoiy tarmoqlarda reklama, aloqa samaradorligi, iqtisodiy samaradorlik.

For citation: Golik V.S. A step-by-step methodology for conducting an online advertising campaign. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 3 (1): 37-48.

Введение. Интернет-реклама является одним из важных инструментов маркетолога при продвижении организации, её брендов, как на локальном, так и на внешних рынках. Обоснованное её использование способствует повышению коммуникативной и экономической эффективности организации в целом. Объект исследования-интернет-реклама. Предмет исследования-разработка методики проведения рекламной интернет-кампании. Цель исследования-разработать методику проведения рекламной интернет-кампании. Задачи исследования: определить этапы проведения рекламной интернет-кампании на основе существующих тенденций в данной сфере и сформировать содержание каждого из этих этапов.

Обзор литературы. Разработанная методика основывается на авторских подходах в сфере теории маркетинга и рекламы таких известных ученых, как И.Л.Акулич, Ф.Котлер, Дж.Траут, а также на практическом содержании сервисов интернет-рекламы корпораций Google LLC, Meta Platforms, Inc и др.

Методология исследования. Статья основывается на авторском поэтапном подходе к проведению рекламной интернет-кампании. Он включает семь ключевых этапов: от постановки целей и задач до оценки эффективности. Используется аналитический и прикладной метод, включающий анализ маркетинговой среды, целевой аудитории, выбор площадок, видов рекламы, а также использование KPI для оценки результатов. Методология направлена на систематизацию процесса и адаптацию под конкретные цели бизнеса.

Анализ и результаты. В данной статье рассматривается методика проведения рекламной интернет-кампании, которая включает 7 этапов и основное её содержание:

1. Определение целей и задач проведения рекламной интернет-кампании по продвижению организации (товаров, услуг).
2. Определение размера рекламного бюджета.
3. Определение географического региона (страна (страны), область, город и т.д.), сроков проведения рекламной кампании.
4. Формирование списка рекламных интернет-площадок (поставщиков целевой аудитории).
5. Составление списка приоритетных видов интернет-рекламы.
6. Проведение рекламной интернет-кампании и анализ ее промежуточных результатов.
7. Оценка эффективности проведения рекламной интернет-кампании.

Следует отметить, что для цифровой рекламной кампании также используются данные этапы. Отличие цифровой от интернет-рекламы заключается в том, что это более широкое понятие, включающее все виды рекламы, которые распространяются через цифровые каналы, как интернет, так и другие цифровые носители. Например, реклама на цифровых носителях: на цифровых телевизионных каналах; цифровых билбордах (LED-экранов на улицах); в мобильных приложениях; в цифровых игровых платформах и на устройствах (например, на игровых консолях); через SMS, MMS и другие мобильные технологии.

Этап 1. Определение целей и задач проведения рекламной интернет-кампании по продвижению организации (товаров, услуг).

В рамках начального этапа проведения рекламной интернет-кампании целесообразно установить обоснованные цели и задачи продвижения организации (бренда, товара, услуги). Для этого определяются цели (коммуникативные и/или экономические) [1], [2], [3], [4], [5]. Например, целью является максимальный охват целевой аудитории.

Определяются цели (коммуникативные и/или экономические). Например, целью является максимальный охват целевой аудитории.

В зависимости от поставленных целей формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить.

Коммуникативная цель предполагает информирование целевой аудитории о деятельности организации, её брендах и др. Данная цель связана с выполнением коммуникативных показателей.

Экономическая цель достигается через коммуникативную и связана с выполнением экономических показателей. Поэтому необходимо определить ключевые показатели эффективности рекламной интернет-кампании, исходя из её целей и задач.

На данном этапе обосновывается целесообразность проведения рекламной интернет-кампании, исходя из её целей и задач. В частности, достижение коммуникативной цели может зависеть от количества интернет-пользователей в

определенном географическом регионе, которые представляют собой соответствующую целевую аудиторию компании.

Проводится анализ факторов маркетинговой среды организации (онлайн и (или) офлайн среды). Например, оценивается конкурентоспособность предприятия, его товаров (услуг) в цифровой среде. Осуществляется аудит сайта (мобильного приложения) организации, интернет-магазина, проводится сравнение цен с аналогичными товарами (услугами) конкурентов, предлагаемыми в Интернете и офлайн.

Для этого используются электронные сервисы, например, сервис анализа конкурентной среды SimilarWeb.com и др.

Определяются сильные и слабые стороны организации, преимущества и недостатки данного товара (услуги). Далее анализируется возможность корректировки его слабых сторон, например, обновление сайта, изменение цены товара. В случае возможности успешной корректировки слабые показатели улучшаются.

Важное значение имеет онлайн представление потенциальным и существующим покупателям и потребителям ценностей предприятия (товара, услуги), которые являются для них наилучшими выгодами по сравнению с конкурентами. Это есть дифференцирование. Поэтому в данном контексте рассматриваются дифференцирование и процесс позиционирования товара (услуги, организации) для интернет-пользователей [6], [7], [8].

Интернет-дифференцирование товара (организации) является одним из ключевых фактором успешности интернет-рекламы. Обоснованное установление наилучших ценностей товара для интернет-покупателей (интернет-потребителей) обеспечивает эффективное интернет-позиционирование, т.е. создание конкурентоспособного образа товара (организации) в сознании целевой интернет-аудитории [9], [10].

Интернет-дифференцирование товара (услуги, организации)-это выделение отличительных особенностей товара от конкурентов, которые являются наилучшими ценностями для целевых интернет-покупателей по сравнению с конкурентами в онлайн и офлайн средах.

Интернет-позиционирование товара (услуги, организации)-это создание конкурентоспособного отличительного образа товара (услуги, организации) для соответствующей целевой интернет-аудитории на основе интернет-дифференцирования и комплекса интернет-маркетинга. В данном аспекте интернет-позиционирование рассматривается при проведении рекламных интернет-мероприятий.

Для минимизации исключения ошибок специалистами по рекламе (копирайтерами и др.) организации (рекламодателю) необходимо составить бриф с учетом особенностей дифференцирования, позиционирования, целевой аудитории, т.е. характеристик и профилей сегментов, т.е. представить детальную обоснованную специфику маркетинговой среды организации (товара), чтобы данная информация без искажений могла быть использована при разработке рекламных интернет-мероприятий.

Одна из проблем-это неправильная интерпретация позиционирования товара (организации) в онлайн-среде, ошибочное представление профиля целевой аудитории.

Анализ потенциального охвата целевой интернет-аудитории основывается на использовании информации социальных сетей (инструменты сервиса интернет-рекламы социальных сетей для создания рекламной кампании) и поисковых систем (например, сервисы Google Ads, Яндекс.Директ, Google Trends, Wordstat Yandex).

Платформа Facebook предлагает рекламодателям выбор ряда целей рекламных кампаний в зависимости от требуемых задач:

1. Увеличение осведомленности о бренде (Brand Awareness). Цель: повышение узнаваемости бренда среди целевой аудитории. Задачи: расширить знания о бренде, увеличить интерес к нему среди новой целевой аудитории. Рекламные форматы: баннеры, видео, карусели.

2. Привлечение внимания (Reach). Цель: максимальный охват целевой аудитории. Задачи: достичь максимального охвата целевых сегментов рынка в конкретный период времени для проведения мероприятий событийного маркетинга. Рекламные форматы: картинки, видео, карусели.

3. Трафик (Traffic). Цель: отправить пользователей социальной сети на сайт (на конкретную страницу). Задачи: направить пользователей на сайт для получения определенной информации (подписки, покупок и др.). Рекламные форматы: картинки, ссылки, видео с призывом к действию (Call To Action, СТА), карусели.

4. Вовлеченность (Engagement). Цель: увеличить число взаимодействий (репостов, лайков, комментариев, сохранений) с публикациями. Задачи: повысить активность подписчиков (неподписчиков) по теме конкретной публикации в определенное время. Рекламные форматы: публикации с текстом, изображения, видео.

5. Установки приложения (App Installs). Цель: мотивировать пользователей установить мобильное приложение. Задачи: увеличить количество скачиваний и установок мобильного приложения пользователями социальной сети в течение конкретного периода времени. Рекламные форматы: картинки, видео с ссылками на установку приложения.

6. Просмотры видео (Video Views). Цель: увеличить число просмотров видеоконтента. Задачи: распространить видеоматериал для привлечения внимания целевой аудитории к бренду. Рекламные форматы: видео с текстовыми и графическими элементами.

7. Лиды (Lead Generation). Цель: получить контактные данные пользователей, заинтересованных в рекламном предложении. Задачи: собрать информацию о потенциальных клиентах для дальнейших коммуникаций (электронных рассылок, продаж). Рекламные форматы: формы для сбора данных, видеореклама с призывом оставить контактные данные и др.

8. Конверсии (Conversions). Цель: побудить целевую аудиторию к совершению действий на сайте (покупки, регистрации). Задачи: стимулировать

пользователей к совершению конкретных действий (покупки, оформление заявки). Рекламные форматы: картинки, видео, карусели с ссылками на страницы для совершения целевых действий.

9. Продажа продукции через каталог (Catalog Sales). Цель: использование каталога товаров для показа рекламы, побуждающей пользователей к совершению покупки. Задачи: продвигать каталог товаров с помощью динамических объявлений. Рекламные форматы: динамические объявления с товарами из каталога на основе интересов пользователей.

10. Посещения местоположений (Store Visits). Цель: мотивировать потенциальных клиентов посетить физическое местоположение организации (магазин, салон и др.). Задачи: требуется привлечь клиентов в офлайн-магазин. Рекламные форматы: рекламные объявления с картами и геотаргетингом для местных предложений.

Этап 2. Определение размера рекламного бюджета.

Планируемый размер рекламного бюджета зависит от целей рекламной интернет-кампании, затрат на рекламные интернет-площадки, поставщиков услуг интернет-маркетинга и возможностей организации.

Существуют различные подходы для определения рекламного бюджета. В частности, выделяют такие методы, как исчисление с учетом наличных средств, фиксированного процента, конкурентного паритета, максимального дохода, соответствия целям и задачам фирмы [1].

Этап 3. Определение географического региона (страна (страны), область, город и т.д.), сроков проведения рекламной кампании.

Проводится анализ необходимости адаптации рекламных мероприятий с точки зрения географии или использования стратегии стандартизации. Стратегия стандартизации рекламных мероприятий предполагает единый подход в их разработке, содержании и проведении для всех интернет-рынков. Адаптация интернет-рекламы - индивидуальный подход к каждому интернет-рынку (интернет-сегменту).

На данном этапе, исходя из специфики географии, также уточняется бюджет по каждой рекламной интернет-кампании или (и) её компонентам, соответствующий ежедневный бюджет.

Этап 4. Формирование списка рекламных интернет-площадок (поставщиков целевой аудитории).

На данном этапе в зависимости от указанных целей и задач проведения рекламной интернет-кампании составляется детальный список площадок интернет-рекламы. Например, в качестве поставщиков целевой аудитории выступают сервисы Google Ads, Яндекс.Директ, ВКонтакте, сервисы партнерских программ и др.

Интернет-реклама может размещаться на различных рекламных площадках: в поисковых системах, социальных сетях, мобильных приложениях, электронных письмах, на тематических сайтах, электронных торговых площадках и другие.

Для этого необходимо определить критерии выбора рекламных интернет-площадок, сервисов по размещению интернет-рекламы и приобретения целевого трафика. Например, могут быть выбраны такие критерии, как: обеспечение максимального охвата целевой аудитории в конкретной стране, возможность установления минимальной цены за тысячу показов (СРМ), минимального бюджета на проведение рекламной интернет-кампании, затраты на интернет-площадку и др.

Этап 5. Составление списка приоритетных видов интернет-рекламы, которые предлагают выбранные на предыдущем этапе рекламные интернет-площадки (поставщики интернет-рекламы).

В список могут быть включены различные виды интернет-рекламы: контекстная, таргетированная, тизерная, нативная интернет-реклама и др.

Для выбора наиболее приоритетных видов интернет-рекламы могут использоваться следующие критерии: цена за тысячу показов (СРМ), стоимость клика (СРС), показатель кликабельности (CTR), местоположение интернет-рекламы на площадке, затраты на её создание и (или) размещение, стоимость лида, затраты на установку одного приложения, прибыль от продажи единицы товара и др. Для определения наиболее эффективных видов интернет-рекламы и мест по их размещению проводится соответствующее тестирование рекламных интернет-площадок. Например, в зависимости от рекламной интернет-площадки (ее целевой аудитории, дизайна) выбирается определенный вид интернет-рекламы и определяется соответствующее расположение на странице сайта. Затем создается требуемое исполнение, дизайн и содержание вида интернет-рекламы. Например, ролик в социальной сети TikTok с использованием продакт-плейсмент (присутствует новая модель автомобиля известного бренда на заднем фоне в данном ролике).

Далее проводится тестирование рекламной площадки и выбранного вида рекламы.

Затем анализируются результаты тестирования, и проводится корректировка входных показателей (графическое (текстовое) исполнение, расположение рекламы, вид рекламы). Проводится повторное тестирование на предмет улучшения показателей. Можно отметить, что Google Ads предлагает один из вариантов размещения интернет-рекламы рекламодателя на сайтах, входящих в её контекстно-медийную сеть, на основании автоматического определения эффективного вида и наилучшего места её показа целевому посетителю.

Перед тестированием необходимо определить целевую аудиторию, которой будет показываться интернет-реклама, т.е. требуется указать профиль сегмента. Например, для размещения интернет-рекламы в поисковой сети Google необходимо указать ключевые слова, по которым будет показываться интернет-реклама.

В сервисах по размещению интернет-рекламы в социальных сетях таргетинг выбирается, исходя из географии (адрес, город и т.д.), возраста, пола, языка пользователей, их интересов и работы, устройств, которыми они

пользуются и др. SMM-специалисты проводят эксперименты с интернет-рекламой, чтобы определить целевую аудиторию, эффективное представление интернет-рекламы и приемлемые затраты на нее.

Этап 6. Проведение рекламной интернет-кампании и анализ ее промежуточных результатов.

На данном этапе при удачном тестировании запускается рекламная интернет-кампания.

Во время проведения рекламной интернет-кампании проводится анализ промежуточных результатов, и осуществляется её возможная корректировка в сторону улучшения показателей.

В этом контексте измеряются ключевые показатели эффективности (KPI), которые представлены на этапе 7. Проводится их анализ с точки зрения соответствия запланированным промежуточным результатам.

В основном реклама в поисковой сети размещается с целью продажи товаров (услуг), а также привлечения целевого трафика на электронные ресурсы.

Этапы размещения интернет-рекламы ВКонтакте:

1. Определение цели рекламной кампании: увеличение охвата, вовлеченность, переходы на сайт, заявки, установки приложений, конверсии или др.

2. Выбор аудитории (настройка таргетинга по географии, демографическим характеристикам (возраст, пол), интересам, поведению пользователей, настройка ретаргетинга на основе взаимодействия с контентом или посещения сайта (с помощью пикселя ВКонтакте)).

3. Создание объявления (рекламного контента в формате изображения, видео, карусели, слайд-шоу или текстового объявления с ссылкой).

4. Запуск и мониторинг рекламы (отслеживание её эффективности с помощью аналитических инструментов через VK Ads Manager или VK Business).

SMM-специалисту необходимо обоснованно установить целевую аудиторию по соответствующим характеристикам и определить целесообразную стоимость интернет-рекламы, что влияет на эффективность продвижения товаров (услуг).

Кроме того, необходимо проводить оценку потенциального охвата целевой аудитории и затрат на рекламу в различных социальных сетях. Например, важно анализировать, где эффективнее продвигать продукт - в социальной сети Facebook, X, ВКонтакте, Одноклассниках или в других платформах.

Социальные сети предлагают аналитические инструменты для анализа данных о посещаемости страниц и взаимодействии с контентом, что позволяет улучшить таргетинг и повысить эффективность рекламных кампаний.

Этап 7. Оценка эффективности проведения рекламной интернет-кампании.

Для успешности проведения рекламной кампании:

- проводится тестирование рекламной кампании;
- определяются соответствующие планируемые показатели её эффективности;
- анализируются промежуточные результаты;
- при необходимости делается корректировка элементов кампании (проводится тестирование);
- при необходимости анализируются последующие промежуточные результаты;
- анализируются ее окончательные результаты, затраты на ее проведение, определяется соответствие полученных результатов поставленным целям и задачам, и на основании полученных данных делается вывод об эффективности проведенной интернет-кампании [4].

Для оценки эффективности выполнения целей и задач применяются ключевые показатели эффективности (KPI, от англ. Key Performance Indicators).

Цифровые сервисы, с помощью которых осуществляется интернет-реклама, в рамках их аналитики рассчитывают соответствующие показатели её эффективности. Например, сервисы интернет-рекламы поисковых систем, социальных сетей, контекстно-медийных сетей, порталов, электронных торговых площадок, сайтов, мобильных приложений. Поэтому в зависимости от выбранных сервисов определяются KPI в рамках каждого из них и в целом для всей рекламной интернет-кампании.

Для оценки эффективности интернет-рекламы используются коммуникативные и (или) экономические показатели.

К коммуникативным показателям относятся:

- число показов интернет-рекламы;
- число уникальных показов;
- число показов интернет-рекламы пользователям сайта, которые являются целевой аудиторией;
- частота показа интернет-рекламы;
- число кликов;
- число уникальных кликов (переходов на сайт рекламодателя (показатель кликабельности CTR);
- запоминаемость и узнаваемость интернет-рекламы;
- число уникальных пользователей сайта;
- число посещений сайта;
- число новых пользователей сайта;
- показатель вовлеченности;
- число просмотров страниц сайта;
- число действий пользователей на сайте;
- частота посещения сайта посетителями;
- глубина просмотра сайта пользователями (число просмотренных страниц сайта каждым посетителем за один визит);

- частота заказа каждым клиентом;
- число клиентов;
- число заказов;
- количество лидов и др.

К экономическим показателям относятся:

- стоимость размещения интернет-рекламы;
- стоимость тысячи показов (*CPM*);
- стоимость тысячи уникальных показов;
- средняя цена клика (отношение стоимости размещения рекламы к числу кликов, или стоимость одного посещения (показатель *CPC*);
- средняя цена уникального клика;
- стоимость одного уникального пользователя
- затраты на приобретение 1 лида;
- средняя стоимость одного заказа (отношение стоимости рекламы к числу заказов);
- средние затраты на одну продажу (отношение стоимости размещения рекламы к числу продаж);
- средняя стоимость привлечения одного клиента (отношение стоимости размещения рекламы к числу клиентов) и др.

Самым популярным подходом для оценки экономической эффективности интернет-рекламы является формула определения рентабельности инвестиций *ROI* (пер. с англ. return on investment (*ROI*)).

Коэффициент *ROI* определяется как:

$$ROI = \frac{P - E}{E} 100,$$

где, *P* - доход от интернет-рекламы, ден. ед.;

E - затраты на интернет-рекламу, ден. ед.

Показатели получают на основе сервисов аналитики социальных сетей; поисковых систем; сервисов, дополняющих аналитику предыдущих; CRM и других платформ по сбору, обработке готовых данных и их интерпретации, интеграции данных разных систем для получения единого разностороннего профиля клиента (интеграция онлайн и офлайн данных).

На данном этапе формируется отчет по оценке эффективности рекламной интернет-кампании. Данный отчет может включать различные показатели: срок проведения кампании, количество подписчиков до и после неё, количество уникальных посетителей, общее число просмотров страниц (постов и др.), полный охват аудитории, количество размещённых публикаций, публикации по охвату (посты) и др.

Выводы и предложения. Предложенная методика может применяться в рамках различных концепций маркетинга: классической концепции, маркетинга взаимоотношений, холистического маркетинга, ESG-маркетинга и др. [11].

Следует отметить, что концепция цифрового маркетинга, в частности, интернет-маркетинга, является инструментом для вышеназванных концепций по обоснованному применению цифровых технологий в маркетинге [12].

Поэтому цели, задачи рекламных интернет-кампаний, бюджеты, инструменты интернет-рекламы, её форматы, показатели эффективности и в целом её содержание будут зависеть также от концепции маркетинга, которая применяется в организации [13], [14].

Представленные этапы можно связать с моделями воронки продаж, которые используют организации. Например, взаимосвязь известной модели AIDA (A-attention (внимание); I-interest (интерес); D -desire (желание); A-action (действие) и рассмотренной методики:

1. этапы 1-5, 7 - маркетинговые исследования планируемой рекламной кампании для получения наилучших результатов по 4-ём составляющим AIDA;
2. этап 5 - осуществление этапов AIDA;
3. этап 6 - оценка промежуточных результатов AIDA на каждом её этапе и при необходимости корректировка мероприятий;
4. этап 7 - оценка эффективности результатов рекламной кампании на этапе «А» (действие). Подведение итогов рекламной кампании.

Использование предложенной методики в рекламной деятельности организации будет способствовать более эффективному проведению рекламной интернет-кампании в соответствии с единым подходом в сфере её дифференциации и позиционирования. Это позволит детально определить необходимые рекламные мероприятия на каждом из этапов, своевременно выявить проблемы, внести соответствующие изменения в данный процесс и рассчитать эффективность интернет-кампании. Рассмотренная методика может использоваться для продвижения товаров и организаций на национальных, международных и глобальном рынках, в частности, в сфере B2C и B2B.

Список литературы.

1. Акулич И.Л. (2020) Маркетинг: учебник для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям. Республика Беларусь. Минск. БГЭУ. 541 с.
2. Енин Ю.И., Голик В.С. (2019) Продвижение в социальных сетях. Маркетинг в России и за рубежом, № 1(129). С. 39-47
3. Голик В.С. (2017) Web маркетинг: учебно-методический комплекс для специальности 1-26 81 05-Маркетинг. Республика Беларусь. Минск. БГУ. 59 с.
4. Голик В.С., Кан Чжан (2021) Этапы проведения рекламной интернет-кампании. Новая экономика, № 1(77). С. 203-207
5. Голик В.С. (2022) Основные цели использования интернет-рекламы в социальных сетях. Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы XV междунар. науч.-прак. конф., Минск, 19-20 мая 2022 г. Республика Беларусь. Минск. Белорус. гос. экон. ун-т. С. 161-162.
6. Траут Дж., Райс Э. (2018) Позиционирование. Битва за умы. РФ. СПб. Питер. 320 с.

7. Траут Дж., Ривкин С. (2018) Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конкуренции. РФ. СПб. Питер. 368 с.
8. Акулич И.Л., Герчиков И.З. (2017) Основы маркетинга. Республика Беларусь. Минск. А.Н. Вараксин. 412 с.
9. Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. (2022) Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому: технологии продвижения в интернете. РФ. М. Бомбора. 219 с.
10. Котлер Ф. (2022) Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. РФ. М. Альпина Паблишер. 241 с.
11. Акулич И.Л. (2010) Маркетинг взаимоотношений. Республика Беларусь. Минск. Высшая школа. 256 с.
12. Акулич И.Л., Голик В.С. (2020) Автоматизация и цифровизация маркетинга. Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. 14 мая. Республика Беларусь. Минск. БГЭУ. С. 166-167
13. Акулич И.Л., Герчиков И.З. (2015) Маркетинг во внешнеэкономической деятельности. Республика Беларусь. Минск. Экономика. 400 с.
14. Холленсен С. (2004) Глобальный маркетинг. Республика Беларусь. Минск. Новое знание. 832 с.